

JANUBIY OROLBO‘YI SUV OBYEKTлари EKOLOGIK
MUVOZANATINING BUZILISHI

Tureeva Q.J., Tlewmutatova A.S., Rejepmuratova M.M.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753287>

Annotation. *The article presents the results of the analysis of the distribution of biogenic elements in the aquatic ecosystems of the Aral Sea region by the method of principal components. The analysis performed shows that, in general, the studied system of characteristics of the state and distribution of biogenic elements in the studied water body does not differ in the stability of correlations; in certain periods of observation, correlations between the studied indicators weaken or even are absent.*

Key words: *Aral Sea Area, monitoring, biogenous elements, water ecosystems, eutrophication.*

Annotatsiya. *Maqolada biogen elementlarining Orol dengizining suvi ekosistemalarida asosiy komponent metodi sifatida joylashgan analiz natijalari keltirilgan. O‘tkazilgan analiz natijasi ko‘rsatgichi buyicha umumiy urganilayotgan xarakteristik vaziyat sistemasi va biogen elementlarining joylashishi o‘rganilayotgan suv obyekti korrelyacion aloqalar barqarorligi bilan ajralmaydi, ayrim muddat kuzatuvlarida korrelyacion aloqalar o‘rganilayotgan ko‘rsatgichlar orasida kuchsizlanadi yoki umuman yo‘q bo‘lib ketadi.*

Kalit so‘zlar: *Orolbo‘yi, kuzatish, biogen elementlar, suv ekosistemasi, evtrofikatsiya jarayoni.*

Dunyoning yetakchi ilmiy markazlarida suv xo‘jaliklari rehabilitatsiyasi va suv xo‘jaligidan kompleks foydalangan holda odamlarning iqtisodiy faoliyati ta‘siri ostida suv ekotizimlari holatining o‘zgarishini bashorat qilish usullarini ishlab chiqish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Suv ekotizimi ikkita mustaqil, lekin faol o‘z-aro munosabatdagi komponentlardan iborat tizim sifatida qaraladi: ekotizimning abiotik qismi, ya‘ni suv, uning tarkibidagi erigan (jumladan, gazlar) va aralashma moddalari bilan, suv obyektlari yoqalari va tubi grundi hamda ekotizimning biotik qismi, ya‘ni barcha gidrobiontlar va ularning komplekslari biotsenozlar.

Ekotizimning biotik qismi suv qatlami va suv tubi cho‘kindilarining mikro- va makroorganizmlardan iborat bo‘lib, ular plankton, bentos va suv tubi cho‘kindilariga bo‘linadi.

Suv ekotizimlarining bitta tipi bu ko‘l ekotizimlaridir. Ko‘llar qirg‘oqlik yuzasida keng tarqalgan. RosKIIVX ma‘lumotlari bo‘yicha, Rossiyada umumiy maydoni 3,5 ming km² ortiq 2 mln ko‘llar mavjud. Shundan 90% – bu maydoni 0,01 dan 1 km² gacha hamda teranligi 1,5 m dan kam soyiz suv havzalaridan iborat.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Ko'llar ekotizimlarini o'rganish XX asr boshlaridan qo'lga olindi. G.G. Vinberg (1934, 1946, 1960, 1974, 1975), S.I. Kuznetsov (1952, 1970, 1985, 1989), L.L. Rossolimo (1967, 1971, 1975) ilmiy ishlarida ayrim yirik ko'llar morfometriyasi, gidrokimyosi, gidrobiologiyasi va mikrobiologik jarayonlari bo'yicha ilk to'liq ma'lumotlar berilgan edi (Oq, Ko'k va boshqa).

To'planayotgan bilimlar hajmi ko'lami, barqarorlik darajasi, geografik joylashishi, chuqurlikning paydo bo'lishi, suv almashinishi xarakteri, suv balansi, termik rejimi, suv mineralizatsiyasi, suv organizmlarining oziqlanish sharoitlari va boshqa. bo'yicha ko'llarni klassifikatsiyalashga imkoniyat yaratdi. Ko'llar evolyutsiyasida troflik va biologik hosildorlik darajasining o'zgarishi bilan xarakterlanadigan bir nechta bosqichlarga (yoshlik, yetuklik, qarilik, noqulaylik) ajratiladi.

Bundan tashqari, ko'llar ekotizimlari moddalar almashinuvining akkumulyativ sifati, suv yig'ishdan g'arazli bo'lishi, kuchsiz suv almashinuvi, sezilarli darajadagi harorat stratifikatsiyasi, yoz mavsumida kislorod dixotomiyasi va h. bilan xarakterlanishi ko'rsatilgan.

Markaziy Osiyo sivilizatsiyaning qadim uchoqlari sanaladi va uzoq vaqt antropogen ta'sir ostida bo'ldi, bu ta'sir ilmiy-texnik progress sharoitlarida tobora kuchayib bordi. Natijada suv yig'ish joylari xududida insonning faol ishtirok etishi suv havzalari statusining o'zgarish jarayoni keskin tezlashdi. Xo'jalik ihtiyoji uchun intensiv ortib borayotgan suv resurslaridan foydalanish daryo oqimi, ular basseyni va suv qabul qilish joylari hududi suv rejimining sezilarli o'zgarishlariga olib keladi. Bu ta'sir ayniqsa xo'jalik uchun oqimi foydalanilmaydigan daryolari deyarli qolmagan arid zonalarida kattadir.

Ko'l sekinlashtirilgan suv almashinuviga ega qirg'oqlik tabiiy suv havzasi. Odatda ko'llar shamol to'lqinlanishi ta'siri ostida ishlab xosil bo'lgan suv yoqasi zonasi profiliga ega bo'ladi. Ko'llarning okean bilan bevosita aloqasi yo'q. Ko'lning paydo bo'lishi uchun ikkita o'zgarimas sharoit zarurdir tabiiy chuqurlikning mavjudligi, ya'ni yer yuzasining qo'yi pastligi, va ushbu chuqurlikda joylashgan ma'lum hajmdagi suvning bo'lishi.

Ko'llar tashqi ta'sirlarga, jumladan tabiiy iqlim o'zgarishlariga o'ta sezuvchandir. Suv almashinish xarakteri bo'yicha ko'llar ikkita katta guruhga ajratiladi: oqimli va oqimsiz. Oqimsiz deb tashqaridan suv tushib, uni tabiiy yoki suniy suv oqimiga hechnarsa bermasdan, faqat bug'lantirish uchun sarflaydigan, infiltratsiya yoki suniy suv olish uchun sarflaydigan ko'llar sanaladi. Boshqacha aytganda, bunday suv havzasi yuzasidan suv oqimi mavjud emas. Barcha ko'llarda

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYÍY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMÍY-ÁMELÍY KONFERENCIYA

katta yoki kam aniqliq bilan asosiy morfologik elementlar ajratiladi: chuqurlik, ya'ni yer yuzasining kelib chiqishi har hil bo'lgan tabiiy pasayishi, uning chegarasida ko'l joylashgan; suv bilan band qilingan ko'l qo'ltig'i.

Ko'l chuqurligining muhim elementi bu uning yoqa tomonlari bo'lib, yoqaning yemiruvchi xarakteriga ko'ra, qirg'oq yoqasi, ko'l yoqasi bo'ylari va ko'l yoqasi sayyozligini o'z ichiga qamrab oladi. Ko'l chuqurligining so'nggi ikkita elementi ko'pincha litoral deb nomlanadi, uning xarakterli belgilariga suvning sayyozligi va to'lqinlanishning ta'siri kiradi. Litoral chegaralaridan tashqarida suv osti *otkos* (ya'ni sublitoral) joylashgan. Ko'lning suvi teran qismi bu pelagial; ko'lning tubi fundamental deb nomlanadi.

Ko'llar har xil genezisga ega chuqurliklarni to'ldiradi. Ushbu chuqurliklarning shakllanish jarayonlari aksariyat hollarda mahalliy sharoitlardan g'arazli bo'lganligi bois, ko'llar ma'lum hududlarda konsentratsiyalangan.

Kelib chiqishiga qarab ko'l chuqurliklari tektonik, vulkanik, meteoritlik, muzlik, termokarstlik, suffazion, daryolik, dengizlik, organogen bo'lishi mumkin. Ushbu chuqurliklarda joylashgan ko'llarga ham huddi shunday nomlar beriladi.

Hozirda mavjud ko'llarning eng qadimiy va eng teranlari tektonik faollik ta'siri ostida paydo bo'lgan, lekin ko'llarning aksariyati muzlik jarayonlari tufayli shakllangan.

Yaqindagina Amudaryo quyisi «ko'llar ulkasi» deb nomlanar edi. Amudaryo ko'p sonli va hilma-hil suv havzalarini paydo qilar edi. Qamishzorlar 0,7 mln. ga yaqin maydonni egallar edi.

Suv mineralizatsiyasi aksariyat ko'llarda 400 dan 1400 mg/l gacha bo'lib, Amudaryo gidrorejimi bilan belgilanar edi: bahor va yozda, suv toshqinida, ko'llar suvining sho'rliigi minimal, kuzda va qishda esa maksimal. Suvning kimyoviy tarkibi yozda gidrokarbonatlik, qishda va kuzda xlorid-sulfatlik tipda.

Ko'llar suv balansining salmoqli aspektini suv almashinishi templari tashkil etadi. Mazkur xarakteristika ko'l hajmining undan oqib chiqkan suv oqimiga nisbati orqali ifodalanadigan ko'ldagi suvning to'liq almashishi vaqti (yillarda) bilan, yoki suv havzasi suv almashinuvi koeffitsiyenti deb nomlanadigan teskari qiymat orqali aniqlanadi. Suvning to'liq almashinishining qisqaroq sikliga ega suv havzalari ifloslantiruvchi moddalardan tezroq tozalanadi va umuman olganda ularning pastroq konsentratsiyasiga ega bo'ladi.

Suv yaxshi erituvchidir, va shuning uchun ko'l suvlar tarkibida erigan moddalar ko'p bo'ladi. Ushbu moddalarning aksariyat massasi ko'pchilik ko'llarda cheklangan birikmalar soni, ta'kidlab aytganda, kalsiy, magniy, natriy va kaliy kationlari hamda

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

bikarbonat, sulfat va xloridlardan iborat anionlar bilan namoyish etilgan. Boshqa moddalar, masalan oʻsimliklarning oziqlanish elementlari (azot va fosfor) va metallar (temir va marganes) deyarli kichik sonda ishtirok etadi. Koʻllar ularda bugʻlanish yoki atmosfera yogʻingarchiligi taʼsiri ostida qanday anionlar eng koʻp miqdorda toʻplanganligiga qarab xloridli, sulfatli yoki karbonatli deb nomlanadi.

Mutaxasislarning maʼlumotlariga koʻra, suv havzalarining bir guruhi kollektor-drenaj suvlarining ortiqchasi har xil geomorf pastliklarni toʻldira boshlaganda, stixiyali payda boʻlgan (Togʻiz-Tore koʻli, Saykoʻl). Ikkinchi guruh suv havzalariga kollektor-drenaj suvlari oʻtkazilgan sobiq koʻllarning chuqurliklari kiradi (Qarateren koʻli, Dautkoʻl, Sariqamis koʻli). Koʻllarning uchinchi guruhi chuchuk suvli oqimga ega, lekin keyingi yillarda ular kuchli ifloslanmoqda (Xojakoʻl, Maqpalkoʻl, Shegekoʻl). Amudaryo deltasi baʼzi suv havzalarining hozirgi holati limnologik xarakteristikalarini 1.1 jadvalda keltirilgan. Kollektor-drenaj suvlari tushirilishi natijasida Aqchadaryo va Amudaryo deltasi tekisliklarida yangi tipdagi suv havzalari paydo boʻlgan, masalan: irrigatsion-chiqindi (Ayazqala, Aqchakoʻl, Qarateren, sudoche koʻllar tizimi). Mazkur irrigatsion-chiqindi koʻllar, mutaxasislarning baholashi buyicha, suvda eruvchan tuzlar, zaharlar va agroximikalar akkumulyatori rolini bajaradi. Bir tomondan, mintaqada sugʻoriladigan dexqonchilikning kuchli rivojlanishi va tuproqdagi va chiqindi suvlar tufayli qaralayotgan suv havzalaridagi suv almashinish hamda umumiy maydon sezilarli va kuchli tebranishlarga duch kelgan.

80-yillarda, drenaj tizimlarining magistral tarmoqlari hamda sugʻorish kanallari tozalanib va kengaytirilgandan keyin, suv havzalarining oʻsimliklarning oʻsish maydoni ancha qisqardi va soʻnggi vaqtlarda koʻlning umumiy maydoni ancha kattalashdi. Shegekoʻlda antropogen taʼsir Amudaryo suvining yomonlashishi evaziga mineralizatsiyaning kuchayishida ifodalandi, unda kollektor-drenaj chiqindilarining ulushi keskin oshdi.

Ilmiy adabiyot materiallariga koʻra 1959 y. aksariyat hollarda koʻldagi suv past minerallashtirgan va 127% gacha kislorod bilan toʻyingan edi, muhit reaksiyasi neytral va past ishqorli, rN 7,8 ortik emas. 1963-yil maʼlumotlari buyicha, koʻllarda suvning rN 7,4-8,4 tashkil qildi, suv massasining kislorod bilan toʻyinishi 64-204 %, xlor boʻyicha shoʻrligi – 86-259 mg/l, yaʼni 5-yillik davr ichida muhit reaksiyasi neytraldan past ishqorga qarab oʻzgardi. 1964-1968 yy. chuchuk suv havzalarida kislorodning tarkib topishi 22-160% edi, kislorod bilan toʻyinganlik 42-153%, shoʻrlanish 3,9 -9,9 g/l. Hozirgi vaqtda muhitning faol reaksiyasi va suvning umumiy

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

mineralizatsiyasi bir qancha ortdi, kislorodning tarkib topishi esa, aksincha, pasaydi. Qaralayotgan davrda Orolbo‘yi suv havzalari katta o‘zgarishlarga duch keldi.

XX asr boshlaridayoq ko‘pchilik tadqiqotchilar ko‘llar qiyofasida o‘ziaga xos va tez yuz berayotgan o‘zgarishlarni kuzatib boshladi, bu o‘zgarishlar antropogen evtroflanish deb nomlandi. Mazkur jarayonning asosiy sababi bu ko‘l tizimiga ortiqcha ozuqa moddalarning kelib tushishidir.

Suv havzalarining evtrofikatsiyasi muammosi oxirgi paytda o‘ta muxim mintaqaviy ekologik muammolarning biriga aylandi. Limnik ekotizimlarda to‘plangan akkumulyatsiyalangan suvning sifati, suv ekotizimlarining suv va biologik resurslarini samarali va foydalanish imkoniyatlarini belgilaydigan eng muhim ko‘rsatkichlar qatoriga kiradi. Birinchi navbatda bu suvdan xo‘jalik-ichimlik va madaniy-maishiy foydalanishga ta‘lluqli hisoblanadi.

Ko‘l suvi kimyoviy tarkibiga fotosintez jarayonini amalga oshiruvchi o‘simliklar sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Chuchuk suvli suv havzalarida oziqlik elementlarning aksariyati ularga bo‘lgan ehtiyojdan ortib tushadigan miqdorda mavjud bo‘ladi, lekin ulardan ikkitasi azot va fosfor nisbatan kamyobdir. Ayni usha elementlar alohida yoki birgalikda fotosintez jarayonini, yoki birlamchi hosilni limitlaydi. Bundan tashqari, ba’zi ko‘k-yashil suvutlari atmosfera azotini ammoniyga aylantirib va fotosintez jarayonida foydalanib, uni bug‘lay oladi, fosfor esa bunday manbaga ega emas, shu bois ham oxirgisi eng muhim limitlovchi element bo‘ladi. Natijada ko‘llarning ko‘pchilik muhim xarakteristikalarini, masalan, birlamchi hosilning umumiy o‘simi yoki suvutlarining mo‘l-ko‘lchiligi ko‘llarda fosforning tarkib topishiga bevosita bog‘liqdir. Shuning uchun ham ko‘llar ushbu ko‘rsatkich buyicha tasniflanadi. Ko‘llar oligotrof (tarkibida oziqlik moddalari kam bo‘lgan), mezotrof (tarkibida oziqlik moddalari o‘rtacha bo‘lgan) va evtrof ko‘llar (tarkibida oziqlik moddalari yuqori bo‘lgan) deb ajratiladi.

Ko‘l suvidagi biogen moddalar suv organizmlarining hayot faoliyati uchun zarurdir, lekin ularning ortiqcha bo‘lishi ko‘llarda suv sifatining yomonlashishiga olib keladi.

Ko‘llarda suv almashinishining sekinlashishi termik stratifikatsiyaga ko‘llar suvlarining turli haroratli katlamlarga ajralishiga olib keladi. Bir ko‘llarda harorat yil mavsumiga qarab o‘zgaradi, boshqalarida yil bo‘yi doimiy bo‘lib qoladi.

Suv ekotizmlarining degradatsiyasiga olib keladigan suv muhiti omillari suv obyektlariga kelib tushadigan biogen elementlarning intensivligi va miqdoriga qarab shakllanadi va ularning kullarda akkumulyatsiyalanishiga olib keladigan uziga xos

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

biologik rejim va ishlab chiqarish va yo‘q qilish jarayonlari darajasidagi ma’lum bir sharoitni yaratadi.

Фойдаланилган адабиетлар:

1. Алексеенко В.А., Алексеенко Л.П. Биосфера и жизнедеятельность: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 212 с.
2. Быков Б.А. Экологический словарь. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 216 с.
3. Иберла К. Факторный анализ. - М. Статистика.- 1980. - 398 с.
4. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М. Статистика, 1973.- 392 с.
5. Дубров А. М. Обработка статистических данных методом главных компонент. М.- Статистика.- 1978.- 135 с.
6. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М. Высшая школа, 1990. – 352 с.
7. Никаноров А.М. Справочник по гидрохимии. – Л. Гидрометеиздат, 1989. – 390 с.
8. Строганов Н.С., Бузинова Н.С. Практическое руководство по гидрохимии. - М. Изд. Моск. ун - та, 1980. - 196 с.
9. Унифицированные методы анализа вод //Под ред Лурье Ю.Ю.- М.- Химия.- 1971.- 375 с.